

KADRLARNI KASBIY TAYYORLASHDA INNOVATSION YONDASHUV: SI VA “AQLLI” TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Raimov Sherozbek Akbarjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan kadrlarni kasbiy tayyorlashda innovatsion yondashuv: SI va “aqilli” texnologiyalardan foydalanish bo'yicha atroflicha izlanishlar amalga oshirgan. Ilmiy tahliliy munozaralar ko'rilgan, ushbu mavzuning bugungi zamon talablariga mosligi va qanday yo'nalishlarga qo'llnilishi, nimalar ishlab chiqilgani, qonunchilik hujjatlaridan keng ko'lamda foydalanilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion yondashuv, sun'iy intellekt, aqilli texnologiya, comfort, effektivlik, konstitutsiya.

Kadrlarni kasbiy tayyorlashda innovatsion yondashuv: SI va “aqilli” texnologiyalardan foydalanish jadal rivojlanib bormoqda. Muallif tomonidan ushbu maqolada ilmiy tahlilga yondashgan holda tahlil qilingan hamda olimlarning tadqiqotlari o'rganilib taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

Zamonaviy dunyoda kasbiy tizim, global iqtisodiyot va rivojlanish doimiy ravishda yangilanib turadi. Sun'iy intellekt “SI” va “aqlli” texnologiya kadrlar ishlab chiqarishda yangiliklarni ochib, ta'lim jarayonini samarali amalga oshiradi. “SI” va “aqlli” texnologiyaning kasbiy tayyorgarlikdagi o'rni, hujjat va qo'shimcha tahlilni qabul qilish ishlari ish jarayonining samaradorligini oshiradi.

Avvalambor kadrlarni kasbiy tayyorlashda innovatsion yondashuv: SI va “aqlli” texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bir qancha olimlarning yondashuvlariga to'xtaladigan bo'lsam, hozirgi globallashtirish sharoitlarida innovatsion yondashuvlardan foydalangan holda kadrlarning kasbiy tayyorgarliklarini oshirish, ularning har bir sohada o'zining mutaxassisligiga asosan malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuningdek ularning yo'nalishlari bo'yicha mehnat bozorida munosib o'ringa ega bo'lishlari, ijodkor va keng ko'lamli fikrlashga ega kadrlar shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuv muhim o'rin tutadi. Innovatsion so'ziga to'xtaladigan bo'lsam, ingliz-tilidan olingan bo'lib, “**innovationas**” - kiritilgan yangilik, ixtiro degan ma'nolarda qo'llaniladi. Bilim, texnologiya va usullar yordamida yangi yoki yaxshilangan mahsulotlar, xizmatlar, ishlab chiqarish jarayonlari yoki tashkiliy usullarni yaratish va amalga oshirishga qaratilgan faoliyatga aytiladi. **S.Salimova** va **N.Axmedov**ning fikricha, zamonaviy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv ham mutaxassislarni tayyorlash jarayonini tubdan o'zgartirdi. Hamda bu orqali kadrlarni muayyan soha bo'yicha raqobatbardosh, moslashuvchan va innovatsion fikrlashga ega qilib tayyorlash bugungi kunning talabidir va bu orqali nazariy hamda amaliy yondashuvlarni keng o'rganib tahlil qilgan holda ularni innovatsion yondashuvlarini turli-xil modellarini ishlab chiqish orqali muayyan istiqbolga erishish [1] . **K.Mo'minov**ning fikricha, innovatsion yondashuvlar bu amaliyot, shaxsiy faoliyat, ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan doimiy harakatlar orqali amalga oshirilishi va bo'lajak pedagoglarni samarali faoliyat

yuritishlarida birinchi o'rinda rejalashtirilgan natijaga erishish masalasi turadi. Pedagoglarni tayyorlashda innovatsion yondashuvni amalga oshirgan holda ularning rivojlanib borishi uchun bunday faoliyatlarni boshlang'ich bosqichdan tayyorlab borish, ularning kompetentlikni belgilovchi asosiy komponentlar bilan forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentlikni belgilovchi davomiy harakatlarni amalga oshirib borish zarurdir [2] . Tadqiqotimizni davom ettirgan holda SI “sun’iy intellekt” to’g’risida gapiradigan bo’lsam, hozirda dunyo bo’yicha sun’iy intellektdan foydalanish tez rivojlana bormoqda hamda uning yangi formatlari ishlab chiqilishi orqali barcha sohalarda keng ko’lamda qo’llanilib kelinmoqda hamda unga bo’lgan ehtiyojlar ham ortib bormoqda. **M.Baxodirova va S.Raxmonov**ning qarashi bo’yicha “sun’iy intellekt” tushunchasiga turlicha ma’nolarni kiritish orqali uning nimalarga qodir ekanligini bilib olish mumkin, ya’ni turli mantiq va xisoblash masalalarini yechuvchi EXMdagi intellektni e’tirof etishdan tortib, to insonlar yoki ularning ko’pchilik qismi orqali yechiladigan masalalarni majmuasini yechadigan intellektual sistemalarga olib boradigan tushunchagacha olib borish mumkin bo’ladi. “Sun’iy intellekt”ning turli sohalarga moslagan holda ishlarni bajarishni osonlashtirish orqali muayyan vazifalarni muddatidan oldin bajarish yo’li bilan yutuqlarga erishish mumkin hamda uning ommalashishini tezlashtirishi mumkin bo’ladi. “Sun’iy intellekt” texnologiyalaridan xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqish, ularni yaxshilashda keng qo’llaniladi. Odamlar o’zlarining xizmatlarini “sun’iy intellekt”lar orqali taklif qilishlari, ularni bajarishlari orqali qo’shimcha ishchi kuchining sarflanishini oldini olishadi [3] . Aqilli texnologiyalardan foydalanish barcha davrlar uchun o’ziga xos qulayliklar “comfort”ni ta’minlab kelmoqda. Aqilli texnologiyalarni faqat bir soha uchun emas barcha sohalarda ishlab chiqilayotgani ularning “effektivlik” xususiyatlari ortib borishi orqali, bunday texnologiyalarga sarmoya kiritish ko’paymoqda. Bunday aqilli texnologiyalar orqali biz inqilobni emas aksincha kelajakni ravnaq topishini insonlarning ishlash samaradorligini oshirish va har jabhalarda o’zining ishlash kompetensiyasiga ega bo’lishi, bu orqali munosaib daromad olishini ta’minlash ko’zda tutilgan. Bunday aqilli texnologiyalarga “sun’iy intellekt”, “smart televizorlar”, “roboto texnologiya”, “mobil ilovalar”, “veb-saytlar”, “aqilli turizm” platformalari, “chatbotlar”, “big data”, “virtual haqiqat” ilovalari, “aqilli avtomobil”, “smart shaharcha” kabi rivojlanib borayotgan aqilli texnologiyalar orqali bir-qancha qulayliklar yaratish orqali samaradorlikka erishish mumkinligi ko’rish mumkin.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida; O’zbekiston Respublikasi o’z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an’analari hurmat qilinishini ta’minlab beradi, shuningdek ularning rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratadi. Davlat tomonidan o’z fuqarolarini doimiy rivojlanib borishi, ularning har tomonlama yutuqlarga erishishi uchun choralar ko’rishi muayyan aqilli texnologiyalar ishlab chiqarishi davomida ularni qo’llab-quvvatlab sarmoya kiritish orqali bu texnologiyalarni jamiyatga keng ommalashtirish va ishlash bosqichlarini namoyon qilish orqali foydalanishni amalga oshirishdir [4] .

Kadrlarni kasbiy tayyorlashda innovatsion yondashuvlardan foydalangan holda ularning o’z sohalari bo’yicha yetuk kadr bo’lib yetishishi, ularni har tomonlama rivojlantirish amaliy va nazariy bilimlarning egallanishiga alohida e’tibor bergan holda jamiyatda ro’y berayotgan muammolar, ko’ngilsiz hodisalarning oldini olish mumkin bo’ladi. “Sun’iy intellekt” bilan kadrlarni o’qitish orqali kerakli bo’lgan bilimlar, ma’lumotlarning oson topilishi undan faqatgina o’z sohasi bo’yicha emas balki istalgan yo’nalish bo’yicha ma’lumotlar olish mumkin. Aqilli texnologiyalarni XXI asr zamonining chinakam xaloskori desam yangilishmagan bo’laman, negaki bir muammoli vaziyat vujudga kelsa va uni qanday qilib oson yo’l orqali bartaraf etish

mumkin bo'lsa shu yo'lni avvalo nazariy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yetuk kadrlar innovatsion yondashuvlaridan kelib chiqqan holda aqilli texnologiyalarni ishlab chiqishlari orqali bu muammolarga yechim topadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam kadrlarni kasbiy tayyorlashda innovatsion yondashuvlarni qo'llab quvvatlash hamda “sun'iy intellekt” va aqilli texnologiyalardan foydalanishda hozirgi kunda hech qanday to'siqlar mavjud emas. Aksincha ularga yaratilib berilayotgan bunday texnologik qo'llab-quvvatlashlar, imkoniyatlar kelajakning texnologiya bilan tez sur'atlarda rivojlanishini ta'minlab beradi. Lekin ushbu texnologiyalar bilan ishlash davomida doimiy nazariy va amaliy bilimlarni oshirib borishdan cheklanmasdan davomiy tarzda rivojlantirib borish zarur bo'ladi hamda ushbu faoliyat turlarining barcha sohalarini doimiy monitoring qilish kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Salimova Sarvinoz Farxodovna, Axmedova Nargiza Raxmatullo Qizi MUTAXASSIS KADRLARNI TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA KASBIY-METODIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH // CAJEI. 2024. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mutaxassis-kadrlarni-tayyorlashda-kompetensiyaviy-yondashuv-asosida-kasbiy-metodik-faoliyatini-takomillashtirish> (дата обращения: 08.06.2025).
2. Mo'minov Komiljon Axmadjonovich TALABALARNI KREATIV PEDAGOGIK KOMPETENSIYAGA OID BILIMLAR BILAN METODIK QUROLLANTIRISH ZARURATI // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarni-kreativ-pedagogik-kompetensiyaga-oid-bilimlar-bilan-metodik-qurollashtirish-zarurati> (ma'lumotlar obrashcheniya: 08.06.2025).
3. Mahliyo Baxodirova, Sarvinoz Raxmonova SUN'IY INTELEKTNING AFZALLIKLARI VA NOAFZALLIKLARI // Academic research in educational sciences. 2025. №NUU Conference Students 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intellektning-afzalliklari-va-noafzalliklari> (дата обращения: 08.06.2025).
4. Qonunchilik ma'lumotlari milliy ba'zasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.